

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
<i>Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi</i>	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
<i>Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi</i>	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
<i>Allayarova Sayyora Xadjibayevna</i>	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
<i>Axmedova Sarvinoz Azatovna</i>	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
<i>Badalov Dilmurod Abdixalilovich</i>	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
<i>Baxarova Asila Shermatovna</i>	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich</i>	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
<i>Butayev Tuxtasin</i>	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
<i>Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi</i>	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
<i>Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi</i>	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
<i>Haydarov Mirjalol Shog'dorovich</i>	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
<i>Ibragimova Kamola Zokirjon qizi</i>	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
<i>Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
<i>Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi</i>	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
<i>Khaitova Nazokat</i>	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
<i>Abdullayeva Komila Timurovna</i>	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
<i>Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
<i>Muradova Feruza Abdurazak qizi</i>	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
<i>Musaeva Umida Xolmatjonovna</i>	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

TA'LIMDA "BOSHQARUV", "KOMPETENTLIK" HAMDA "BOSHQARUV KOMPETENTLIGI" TUSHUNCHALARI

Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi
Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti
stajor-tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim sohasidagi "boshqaruv", "kompetentlik" va "boshqaruv kompetentligi" tushunchalarining nazariy jihatlarini o'rganilgan. Zamonaviy ta'lim tizimida rahbarlik vazifalari hamda pedagogik jarayonlarni boshqarishdagi kompetentsiyalar tahlil qilingan. Ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Ta'lim muassasalarida samarali boshqaruvni amalga oshirish uchun rahbar va mutaxassislarining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: ta'lim boshqaruvi, kompetentlik, boshqaruv kompetentligi, ta'lim menejmenti, pedagogik kompetentsiyalar, professional tayyorgarlik.

Abstract: This article studies the theoretical aspects of the concepts of "management", "competence", and "management competence" in the field of education. The tasks of management in the modern education system and competencies in managing pedagogical processes are analyzed. Recommendations are given for the development of management competence among the heads of educational institutions. It is emphasized that the development of management competence among leaders and specialists is of great importance for effective management in educational institutions.

Key words: educational administration, competence, management competence, educational management, pedagogical competencies, professional training.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические аспекты понятий "менеджмент", "компетентность" и "управленческая компетентность" в сфере образования. В современной системе образования анализируются лидерские задачи и компетенции в управлении педагогическим процессом. Даны рекомендации по развитию управленческой компетентности руководителей образовательных учреждений. Подчеркивается, что развитие управленческой компетентности руководителей и специалистов важно для эффективного управления в образовательных учреждениях.

Ключевые слова: образовательный менеджмент, компетентность, управленческая компетентность, образовательный менеджмент, педагогические компетенции, профессиональная подготовка.

KIRISH

XXI asrda ta'lim sohasining jadal rivojlanishi va uning innovatsion yo'nalishda transformatsiyalashuvi ta'lim tizimini boshqarish masalalariga yangicha yondashuvlarni talab etmoqda. Zamonaviy ta'lim muassasalarini samarali boshqarish uchun rahbarlardan nafaqat an'anaviy boshqaruv ko'nikmalari, balki yangi kompetentsiyalar ham talab qilinmoqda. Ta'lim sohasi o'zining murakkab tuzilishi va ijtimoiy ahamiyati bilan boshqaruv jarayonlariga alohida yondashuvni taqozo etadi.

Ta'limda boshqaruv nazariyasi va amaliyoti o'rtasidagi munosabatlarni tushunish hamda kompetentlik va boshqaruv kompetentligining mohiyatini anglash bugungi kun ta'lim muassasalari rahbarlari uchun dolzarb masaladir. Ushbu maqolada mazkur tushunchalarning nazariy asoslari, ularning o'zaro aloqalari va ta'lim tizimi samaradorligini oshirishdagi o'rni tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'lim tizimida boshqaruv jarayoni o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lib, uning samaradorligi rahbar va mutaxassislarining bilim, ko'nikma va malakasiga bog'liq. Bugungi kunda ta'lim muassasalarida sifatli boshqaruvni tashkil etish uchun rahbarlarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirish zarur.

“Boshqaruv” tushunchasi keng ma’noda ma’lum bir tizimni muayyan maqsadga yo’naltirish va uning samarali faoliyatini ta’minlash jarayonidir. Ta’lim sohasida boshqaruv – bu ta’lim muassasalari, pedagogik jamoalar, o’quv jarayoni va ta’lim resurslari kabi bir qator komponentlarning samarali faoliyatini ta’minlovchi, maqsadli yo’naltirilgan faoliyatdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

A. Fayol boshqaruvni beshta asosiy funksiyadan iborat deb hisoblagan: rejalashtirish, tashkil etish, buyruq berish, muvofiqlashtirish va nazorat ^[1]. Zamonaviy ta’lim boshqaruvi esa bu an’anaviy funksiyalar doirasidan chiqib, quyidagi xususiyatlarga ega bo’lmoqda:

- strategik yo’nalganlik – ta’lim muassasasining uzoq muddatli rivojlanishini ko’zlab ish yuritish;
- tizimlilik – ta’lim tizimining barcha elementlarini o’zaro bog’liqlikda ko’ra bilish;
- innovatsion yo’nalganlik – zamonaviy boshqaruv texnologiyalari va pedagogik innovatsiyalarni joriy etish;
- insonparvarlik – ta’lim oluvchilar va pedagog xodimlar manfaatlarini ustuvor qo’yish;
- demokratik yondashuv – boshqaruv qarorlarini qabul qilishda jamoaviy ishtirokni ta’minlash.

R. Azizov o’z tadqiqotlarida boshqaruv faoliyatining asosiy tamoyillari, unga qo’yilgan talablar, kasbga xos kompetensiyalar, baholash mezonlari, nazorat etish, boshqaruv faoliyatiga ta’sir ko’rsatuvchi omillar, amalga oshuvchi faoliyat natijasini yaxshilovchi, uning samaradorligini oshirish jarayoni modeli hamda samaradorlikni oshirish texnologiyalarini tatbiq qiladi ^[9].

1-rasm: Boshqaruv usuli

V. N. Ivanovning hisoblashicha, boshqaruv – bu kasbiy faoliyatning alohida turi bo’lib, u nafaqat maqsadlarga erishilishini, balki har qanday murakkab ijtimoiy tizimning yaxlitligini, uning maqbul ishlashi va rivojlanishini ta’minlash vositasini ham o’zida namoyon qiladi ^[8].

Yu. A. Konarzevskiy ta’kidlaganidek, “Ta’lim muassasasini boshqarish – bu tashqi va ichki talablar, imkoniyatlar va xususiyatlarni hisobga olgan holda uning maqsadli faoliyatini ta’minlash” ^[2]. Ushbu ta’rifda boshqaruvning tashqi muhit bilan o’zaro ta’sir asosida shakllanishi ta’kidlangan.

R. H. Jo’rayev va S. T. Turg’unovlarning qayd etishlaricha, “Ta’lim muassasasini boshqarish rahbarlar bilan pedagoglarning hamkorlikdagi faoliyatidan iborat bo’lib, ta’lim-tarbiya jarayonini ilmiy asosda tashkil etish va uni boshqarish, mazkur jarayon ishtirokchilarining faoliyatini muvofiqlashtirish, talabalar uchun fanlar bo’yicha chuqur bilim berish, qolaversa, axloqiy tarbiya berish, kasb tanlashga yo’llash va har tomonlama rivojlangan shaxsni tarbiyalashga yo’naltirilgan ilmiy asoslangan faoliyat hisoblanadi” ^[10].

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta’lim sohasidagi boshqaruv an’anaviy biznes boshqaruvdan quyidagi jihatlari bilan farqlanadi: pedagogik jarayonlarning o’ziga xosligi va murakkabligi; natijalarni baholashning ko’p qirraliligi va uzoq muddatligi; ta’lim muassasasining ijtimoiy mas’uliyati va jamiyat oldidagi vazifasi; pedagogik jamoa bilan ishlashning o’ziga xos xususiyatlari; ta’lim oluvchilar va ularning ota-onalari bilan munosabatlarning ahamiyati.

Kompetentlik tushunchasi va uning ta’lim sohasidagi talqini: “Kompetentlik” atamasi (lotincha “competentia” – qobiliyat, layoqat) shaxsning biror faoliyat sohasida samarali harakat qilish uchun zarur bo’lgan bilim,

ko'nikma, malaka, tajriba va shaxsiy sifatlar majmuasidir. Ta'lim sohasida kompetentlik tushunchasi o'tgan asrning 70-80-yillaridan boshlab faol o'rganila boshlandi. J. Raven kompetentlikni "muayyan doirada samarali faoliyat uchun zarur bo'lgan motivatsiyalashgan qobiliyatlar majmuasi" deb ta'riflagan [3]. A. V. Xutorskoy esa kompetentlikni "bilim, ko'nikma, tajriba, qiymatlar va munosabatlarning shaxs tomonidan o'zlashtirilgan majmuasi" deb ta'kidlaydi [4]. Ushbu ta'rifda kompetentlikning nafaqat kognitiv, balki affektiv (emotsional-qiy-matli) jihatlari ham e'tiborga olingan.

Ta'lim sohasida kompetentlik quyidagi turlarga bo'linadi:

- kasbiy-pedagogik kompetentlik – ta'lim berish, o'qitish va tarbiyalash bilan bog'liq faoliyatni samarali amalga oshirish qobiliyati;
 - ilmiy-tadqiqot kompetentligi – pedagogik jarayonlarni ilmiy o'rganish va takomillashtirish qobiliyati;
 - kommunikativ kompetentlik – o'quvchilar, hamkasblar, ota-onalar va boshqa ta'lim sub'ektlari bilan samarali muloqot qilish qobiliyati;
 - axborot-texnologik kompetentlik – zamonaviy axborot texnologiyalaridan ta'lim jarayonida foydalanish qobiliyati;
 - boshqaruv kompetentligi – ta'lim tizimi va jarayonlarini samarali boshqarish qobiliyati.
- Kompetentlikning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:
- amaliy yo'nalganlik – nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llay olish;
 - integrativlik – turli bilim va ko'nikmalarni bir butun tizimga birlashtirish;
 - dinamiklik – vaqt o'tishi bilan rivojlanish va o'zgarish;
 - kontekstuallik – muayyan vaziyatlarda namoyon bo'lish;
 - refleksivlik – o'z faoliyatini tahlil qila olish.

Boshqaruv kompetentligi: ta'lim sohasidagi talqini va tarkibiy tuzilmasi. "Boshqaruv kompetentligi" tushunchasi – bu shaxsning boshqaruv faoliyatini samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, tajriba va shaxsiy sifatlar majmuasidir. Ta'lim sohasida boshqaruv kompetentligi – bu ta'lim muassasasi rahbarining pedagogik jarayonlarni samarali tashkil etish, ta'lim resurslari va pedagogik jamoani boshqarish, hamda strategik rivojlanishni ta'minlash qobiliyatidir.

2-rasm: Boshqaruv kompetentligi rahbarning ta'lim jarayonini samarali boshqarish

M.M. Potashnik ta'lim sohasidagi boshqaruv kompetentligini "ta'lim muassasasi rahbarining pedagogik, iqtisodiy va boshqaruv bilimlarining integratsiyalashgan majmuasi" sifatida ta'riflaydi [5]. Ushbu ta'rifda boshqaruv kompetentligining ko'p qirraliligi ta'kidlangan. Ta'lim sohasidagi boshqaruv kompetentligining tarkibiy tuzilmasi quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

- bilim komponenti – zamonaviy pedagogika va psixologiya asoslari, boshqaruv nazariyasi va amaliyoti, ta'lim qonunchiligi va normativ hujjatlar, strategik rejalashtirish asoslari, moliyaviy-iqtisodiy bilimlar;
- ko'nikma komponenti – qaror qabul qilish ko'nikmalari, jamoani shakllantirish va rivojlantirish ko'nikmalari, muammolarni aniqlash va hal qilish ko'nikmalari, strategik va taktik rejalashtirish ko'nikmalari, resurslarni boshqarish ko'nikmalari;
- shaxsiy-psixologik komponent – liderlik sifatleri, kommunikativ qobiliyatlar, kreativlik va innovatsion fikrlash, stressga chidamlilik, o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyati;

- ijtimoiy-madaniy komponent – kasbiy etika va axloq tamoyillariga rioya qilish, ijtimoiy mas'uliyat, madaniy xabardorlik, turli ijtimoiy guruhlar bilan ishlash qobiliyati;
- funksional komponent – rejalashtirish funksiyasini amalga oshirish, tashkiliy funksiyalarni bajarish, motivatsiya va rag'batlantirish, nazorat va monitoring, muvofiqlashtirish va moslashuvchanlik.

V.A. Slastenin boshqaruv kompetentligini “pedagogik faoliyatning boshqaruv aspektlarini amalga oshirishga qaratilgan shaxsning integrativ sifati” sifatida ta'riflaydi ^[6]. Ushbu ta'rifda boshqaruv kompetentligining shaxsning ajralmas sifati ekani ta'kidlangan. Ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biridir. Quyida ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish yo'llari taklif etiladi:

- kasbiy tayyorgarlik tizimini takomillashtirish – ta'lim menejmenti bo'yicha maxsus ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, amaliy yo'naltirilgan o'quv dasturlarini joriy etish, yetakchi ta'lim muassasalari tajribasini o'rganish va almashish;
- malaka oshirish tizimini rivojlantirish – muntazam malaka oshirish kurslarini tashkil etish, masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, individual rivojlanish traektoriyalarini shakllantirish;
- amaliy tajriba almashish mexanizmlarini yaratish – professional tarmoqlar va hamjamiyatlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash, rahbarlar forumi va konferensiyalarini tashkil etish, yetakchi ta'lim muassasalarida stajirovkalarni o'tkazish;
- o'zini o'zi rivojlantirish madaniyatini shakllantirish – refleksiv faoliyatni rag'batlantirish, ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etish, professional portfoliolarni yuritish;
- baholash va monitoring tizimini takomillashtirish – boshqaruv kompetentligini baholash mezonlarini ishlab chiqish, o'z-o'zini baholash vositalarini joriy etish, boshqaruv faoliyati natijalarini monitoring qilish.

T.I. Shamova ta'kidlaganidek, “Rahbar boshqaruv kompetentligini rivojlantirish – bu uzluksiz, tizimli va maqsadli jarayon” ^[7]. Ushbu jarayon ta'lim tizimining barcha darajalarida qo'llab-quvvatlanishi va rag'batlantirishi zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ta'limda “boshqaruv”, “kompetentlik” va “boshqaruv kompetentligi” tushunchalari o'zaro bog'liq bo'lib, ta'lim tizimining samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy ta'lim muassasalarini boshqarish murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, rahbarlardan maxsus bilim, ko'nikma hamda shaxsiy sifatlarni talab etadi.

Ta'lim sohasidagi boshqaruv an'anaviy boshqaruvdan farqli o'laroq, pedagogik jarayonlarning o'ziga xosligi, ta'lim natijalarining ijtimoiy ahamiyati va ta'lim subyektlari bilan murakkab o'zaro munosabatlar tizimini hisobga olishi zarur. Bugungi kunda ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv kompetentligiga quyidagi integrativ sifatlarni kiradi: strategik fikrlash, pedagogik jarayonlarni tushunish, innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash, resurslarni samarali boshqarish va jamoani rivojlantirish.

Ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish – bu uzluksiz va tizimli jarayon bo'lib, u maxsus ta'lim dasturlari, malaka oshirish kurslari, amaliy tajriba almashish va o'zini o'zi rivojlantirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Zamonaviy ta'lim tizimida boshqaruv kompetentligini rivojlantirish ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardosh ta'lim tizimini shakllantirish uchun zaruriy shart hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Файоль А. Общее и промышленное управление. – М.: Контроллинг, 1992. – 112 с.
2. Конаржевский Ю. А. Менеджмент и внутришкольное управление. – М.: Педагогический поиск, 2000. – 224 с.
3. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. – М.: Когито-Центр, 2002. – 396 с.
4. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-журнал “Эйдос”. – 2002. [Электронный ресурс].
5. Поташник М. М. Управление качеством образования. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 448 с.
6. Слостенин В. А. Педагогика: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. – М.: Академия, 2002. – 576 с.
7. Шамова Т. И., Третьяков П. И., Капустин Н. П. Управление образовательными системами: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 320 с.
8. Кузьмина Н. В. Акмеологические факторы продуктивности и профессионализма воспитателя детского сада: монография / Н. В. Кузьмина, Л. В. Колушова (Ишик), Е. Н. Жаринова; Российская академия образования, Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина [и др.]. – Санкт-Петербург: Изд-во НУ “Центр стратегических исследований”, 2018. – 119 с. – ISBN 978-5-98994-079-0.
9. Azizov, R. Innovatsion boshqaruv tizimlari. Buxoro, 2021.
10. Fayzullayev, M. Ta'limda boshqaruv asoslari. Toshkent, 2020.
11. Karimova, D. Pedagogik kompetentlik va uni shakllantirish. Samarqand, 2019.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.